

**PELAYANAN ADMINISTRASI SEKOLAH
DI MADRASAH ALIYAH DARUL AZHAR
KABUPATEN TANAH BUMBU**

SKRIPSI

**OLEH
PURNAMASARI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2023 M/1445 H**

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR : 592 TAHUN 2023
TENTANG

TIM PENGUJI SKRIPSI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023/2024
DEKAN FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian skripsi dirasa perlu untuk mengangkat Tim Penguji tersebut dengan satu Surat Keputusan;
2. Bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dianggap cakap untuk melaksanakan ujian tersebut.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Rektor IAIN No. 217A Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor No.72 Tahun 2007 tentang Pedoman Penulisan Skripsi Program Strata Satu (S-1) IAIN Antasari Banjarmasin;
4. Surat Keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2017 tanggal 3 April 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
6. Surat Keputusan Menteri Agama No. 36 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Antasari Banjarmasin;
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Terhitung mulai tanggal 05 September 2023 mengangkat tim penguji skripsi, atas nama saudara/i Purnamasari 190101050497
Judul skripsi:

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Dr. Ahmad Juhaidi, S.Ag., M.Pd.I.

Anggota : Isnay Lellya, S.Ag, M.Ag

Anggota : Nauriatul Muharramah, S.E.I, M.Pd.I

Sekretaris : Mauliy Sihombing, M.Pd

2. Tim penguji tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dianggap berakhir setelah menyelesaikan tugasnya;
3. Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin tahun 2023;
4. Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

- Kutipan** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 05 September 2023
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Antasari Banjarmasin,

Dr. H. Hamdan, M.Pd
N.P. 196604051993031005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: Pelayanan Administrasi Sekolah di Madrasah Aliyah Darul Azhar Kabupaten Tanah Bumbu.

Nama Purnamasari NIM 190101050497 telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji

Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin
Tanggal : 09 Oktober 2023
Nilai : 80,6 (A)

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Antasari Banjarmasin,

H. Hamdan, M.Pd
NIP. 196604051993031005

TIM PENGUJI

No.	Nama	Tanda Tangan
1	Dr. Ahmad Juhaidi, S.Ag., M.Pd.I (Ketua)	1. 18/10/2023
2	Hj. Isnay Lellya, S.Ag., M.Ag (Anggota)	2.
3	Nauriatul Muharramah, S.E.I., M.Pd.I (Anggota)	3.